

O IPHAN ENTRE ECLETISMO E MODERNISMO NO EDIFÍCIO LUCIANO COSTA.

Renata Campello Cabral

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo
da Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo
e-mail: renatacabral@yahoo.com.br

Resumo

São raros os momentos na história das políticas de preservação do patrimônio no Brasil em que se vê a dimensão do conflito pela atribuição de valores a um bem cultural alcançar significativa repercussão, mobilizando diversos agentes. O caso do edifício Luciano Costa, no Recife, é um desses casos. No presente artigo, procuramos estudar a polêmica preservacionista em torno desse edifício, um exemplar arquitetônico singular, por ter simultaneamente duas fachadas, uma Eclética e uma Modernista. A partir da interpretação de uma trama complexa de discursos e ações, será possível adentrar discussões sobre agentes, critérios e práticas nas políticas preservacionistas do IPHAN e refletir sobre o tratamento recebido pelo Ecletismo e pelo Modernismo na trajetória dessa instituição. Em grande parte inéditos, os documentos técnico-administrativos da 5ª Superintendência Regional e do Departamento de Documentação do IPHAN, assim como aqueles da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), da Diretoria de Projetos Especiais da Empresa de Urbanização do Recife (URB-Recife) e do Ministério Público de Pernambuco foram as fontes primárias privilegiadas.

Palavras-chave: IPHAN, Ecletismo, Arquitetura Moderna

Abstract

They are rare the moments in the history of the politics for the preservation of heritage in Brazil in which one can see the dimension of the conflict surrounding the attribution of value to a cultural good have significant repercussion, mobilising various agents. The case of the building Luciano Costa, in Recife, is one of these cases. In this article we aim to study the preservationist polemic surrounding this building, a singular example of architecture, because it has two façades simultaneously, one Eclectic and one Modern. Through the interpretation of a complex web of discourses and actions it will be possible to penetrate the discussions about the agents, criteria and practices in the preservationist politics of IPHAN (Institute of the Historical and Artistic National Heritage) and reflect on the treatment received by Eclecticism and Modernism throughout the lifetime of this institution. Largely unpublished, the technico-administrative documents of the 5ª Superintendência Regional (5th Regional Superintendency) and of the Departamento de Documentação (Documentation Department) of IPHAN, as well as those of the Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Foundation for the Historical and Artistic Heritage of Pernambuco), of the Diretoria de Projetos Especiais da Empresa de Urbanização do Recife (Special Projects Directory of the Urbanisation Company of Recife) and of the Ministério Público de Pernambuco (Public Prosecutor of Pernambuco), were the main sources targeted.

Keywords: IPHAN, Eclecticism, Modern Architecture

O IPHAN ENTRE ECLETISMO E MODERNISMO NO EDIFÍCIO LUCIANO COSTA.

Como já amplamente apontado pela historiografia, tendo durante décadas modernistas à frente do órgão de preservação federal, a Arquitetura Eclética foi marginalizada e preterida em detrimento, sobretudo, de exemplares do barroco colonial, mas também daqueles neoclássicos e *Art-Nouveau* e até mesmo daqueles ainda jovens de Arquitetura Moderna (FONSECA, p.128 e 218).

Seria apenas a partir do final da década de 1970, com a fusão com o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), que teria sido germinada, no interior do IPHAN, uma visão mais historicizada do valor artístico, que permitiria um entendimento de que traços estilísticos do Ecletismo, como o ornamento autônomo, a dissimulação de materiais e a alusão a estilos passados, não eram negativos, embora contrários aos cânones da Arquitetura Moderna (FONSECA, p.223).

Quando, na década de 1990, um conjunto em grande parte eclético, como o Bairro do Recife, é tombado, surge um forte indício do derradeiro fim da polêmica sobre o valor do Ecletismo na trajetória do IPHAN. Mais do que isso, em um contexto de esvaziamento dos vínculos entre a idéia de “nação” e de patrimônio e de legitimação de práticas de utilização desse patrimônio para suprir demandas do mercado, a batalha pelos lugares de memória da nação, própria de décadas pretéritas, não parecia mais fazer sentido (LEITE, 2007, p.89 e 90) e até mesmo o marginalizado Ecletismo serviria.

É justamente no Bairro do Recife tombado e em parte revitalizado e festejado, onde os vestígios da histórica desvalorização do Ecletismo encontravam-se diluídos em meio às novas cores das edificações, que um imóvel parecia ainda representar, em sua materialidade, todo o atrito histórico advindo da postura Modernista para com o Ecletismo. O edifício Luciano Costa foi construído no bojo da reforma Haussmanniana que transformou o lugar na década de 1910. Na década de 1960¹, contudo, recebeu uma segunda fachada (figura 1), de autoria do arquiteto Modernista Delfim Amorim, sobreposta àquela original eclética e que, por estar afastada dela, permitiu a coexistência das duas fachadas em um único prédio.

Fig.1 Fotografia do Edifício Luciano Costa com a fachada de cobogós
Autoria da fotografia: Geraldo Gomes da Silva
Publicada em Amorim, 2007.

Ao mesmo tempo símbolo da importante reforma da década de 1910 e símbolo da Arquitetura Moderna com a assinatura de Delfim Amorim, esse edifício será alvo, no final da década de 1990, de uma grande polêmica preservacionista, iniciada no momento em que os proprietários solicitam uma autorização institucional para retirar a fachada Modernista. O prédio, que teria recebido a alcunha popular de “véu de noiva” (AMORIM, 1994; GOMES, 1994), provavelmente em referência ao rendilhado dos cobogós, a encobrir o “rosto” do prédio, perderia o seu “véu” em 2006.

Este curioso e instigante caso, apresentado a seguir em seqüência cronológica, permite, com os elementos ímpares que traz à tona, refletir sobre como o IPHAN recentemente se posicionou e quais critérios ele utilizou na relação com o Ecletismo e o Modernismo.

* * *

Em 1999, quando o Bairro do Recife encontrava-se já tombado² e a rua do Bom Jesus já mostrava os resultados do plano de “revitalização”, com bares e restaurantes ocupando as edificações pintadas pelo Projeto Cores da Cidade, os proprietários do edifício Luciano Costa, localizado na continuidade dessa rua, percebendo o movimento de valorização do Ecletismo e de possibilidades de parcerias com o poder público, solicitam à Diretoria de Projetos Especiais (DPE) da Empresa de Urbanização do Recife (URB-Recife), “apoio técnico e orientação para captação de recursos” para a remoção dos cobogós e “restauração externa da estrutura original do edifício”.

Por ser o prédio tombado, a questão é encaminhada à 5ª Superintendência Regional do IPHAN (5ª SR)³. O principal documento atribuidor de valor ao edifício nesse momento era a Ficha

Cadastral desse imóvel incorporada à proposta de tombamento do Bairro do Recife (1998), já que o edifício é classificado como “imóvel de destaque” no conjunto a ser protegido.

Os argumentos da Ficha Cadastral do edifício Luciano Costa acompanham aqueles da proposta de tombamento do Bairro. O argumento central dessa proposta para o conjunto urbano era o da heterogeneidade de estilos e traçados presentes nele, que incluía, destacadamente, a reforma de características Haussmannianas ocorrida na primeira década do século XX, em meio a vestígios simultâneos de um passado colonial e de intervenções de arquitetura Modernista e contemporânea (LEITE, 2007, p.80). Na construção de sentidos para o pretendido patrimônio, foram destacados 51 prédios, dentre os quais o Luciano Costa, que dariam justamente “uma aula de história do desenvolvimento e da ocupação do bairro” (SÉRGIO apud NOGUEIRA, 1998, p.52). Localizado no trecho mais monumental da área da reforma da década de 1910 e ocupando toda uma quadra de forma triangular, a “aula de história” a ser dada pelo edifício era a de ser um exemplar “singular” desse novo Recife de ares parisienses:

“Como decorrência da malha urbana aplicada na reforma do bairro do Recife, a quadra onde se encontra o prédio de nº 170, é de forma triangular. Tal situação deu ao edifício uma característica, por ocupar toda a quadra, muito singular. Um [sic] cúpula de ferro marcava o ângulo voltado para a Avenida Rio Branco. Em tempo relativamente recente, anos cinqüenta, uma intervenção de responsabilidade do arquiteto Delfim Amorim, no propósito de resguardar a composição eclética, revestiu o exterior do edifício com uma malha de concreto em vigas e pilares que recebeu cobogó de cerâmica. A intervenção salvadora já se integrou à arquitetura do Recife e deve ser preservada.”⁴

Nessa narrativa, a intervenção de Delfim Amorim teria tido o propósito de “resguardar a composição eclética” e é chamada de “intervenção salvadora”. O entendimento de que uma obra de um arquiteto Modernista tenha tido a intenção de “salvar” um exemplar eclético parece minimamente anacrônico ou um caso de grande excepcionalidade. Adquire peso, nessa construção, o edifício eclético, em detrimento da adição Modernista. Mas essa valorização tem suas limitações, já que o edifício Luciano Costa é “destacado” mais pela sua inserção urbanística do que pelo reconhecimento de seu valor arquitetônico.

Ao final, a sentença dada ao Luciano Costa com suas duas fachadas foi a de que a intervenção de Delfim Amorim já teria se “integrado” à arquitetura do Recife e deveria ser preservada, conferindo-se, nesse sentido, um valor apenas de “permanência” à segunda fachada.

É com esse antecedente documental, que, em setembro de 1999, a arquiteta Silvia Katz, do IPHAN, elabora um parecer a favor da retirada dos cobogós⁵. Nele, anota, dentre outras questões, que “a fachada original foi intencionalmente preservada na reforma sofrida no início da década de 60” e que “apresenta-se praticamente íntegra a partir do primeiro pavimento.” Reafirmava-se a reinvenção da fachada Modernista como “intencionalmente” preservadora da eclética e inaugurava-se o uso desse argumento de “intencionalidade” como um fortalecedor da defesa pela retirada dos cobogós, ignorando-se que, para teóricos do restauro como Brandi e outros que o precederam, as intenções originais do criador não tem papel determinante na decisão do conservador, importando o edifício como encontrado.

Mas foi, sobretudo, “considerando o interesse da preservação do Conjunto Tombado pelo IPHAN”, predominantemente eclético, que a arquiteta coloca que “não vemos nada a opor quanto a [sic] concessão da autorização solicitada [...]”. Aqui parece prevalecer a idéia de homogeneidade estética de agrupamentos urbanos tombados, a partir de uma leitura essencialmente formal do conjunto, que não leva em consideração, dentre outras questões, sua característica documental. Uma noção enraizada no IPHAN, cuja prática levou, por exemplo, ao controle do aspecto colonial na arquitetura nova, em acréscimos e em reformas em Ouro Preto (MOTTA, 1987).

O parecer dessa arquiteta é possível, da forma como foi elaborado, porque o imóvel foi destacado no conjunto tombado mais pela importância de sua inserção urbanística na área da reforma da década de 1910 do que pelo fato singular de ter as duas fachadas. Nesse sentido, o parecer respeita os termos anteriores da Ficha Cadastral, embora, diferentemente dela, não oriente a conservação da fachada Modernista. Apresenta, contudo, contradição em relação aos argumentos do tombamento do Bairro. É importante lembrar que na proposta de tombamento, no mesmo “subnúcleo” onde se encontra o edifício Luciano Costa, há dois “imóveis de destaque” datados como “pós-50” (os edifícios do Banco do Brasil e da sede regional do Tribunal Federal), ambos de linguagem arquitetônica Modernista (LEITE, 2007, p.87) e que não teriam manchado, na narrativa da proposta de tombamento, o “interesse da preservação do Conjunto Tombado” alegado por Katz. Dito de outra forma, o subnúcleo onde o edifício Luciano Costa se encontrava já não era um conjunto homogêneo quando de seu tombamento e ele não era o único edifício de aparência modernista. É o entendimento do parecer dessa arquiteta que fundamentará o consentimento do então superintendente da 5ª SR, Roberto de Hollanda, para a restauração da fachada eclética.⁶

Três meses depois, Luiz Amorim, arquiteto, professor da Universidade Federal de Pernambuco e filho de Delfim Amorim, apresenta um trabalho no congresso III Seminário DOCOMOMO Brasil. O texto é uma versão ampliada e atualizada de um artigo publicado por ele em 1994, na revista Arte e Comunicação, intitulado Edf. Luciano Costa, o Locus da Ruptura ou Alien, o Monstro da Pós-Modernidade.

Apresentando diretrizes para uma possível ação no edifício, os dois trabalhos apresentam o entendimento de que o edifício é um “híbrido”, “que não se constitui de um edifício deturpado por uma reforma, nem uma reforma que lamenta o suporte que tem” (AMORIM, 1994, p.230-31 e 1999, p.14).

Ambos os artigos dedicam espaço para investigar os princípios que nortearam a intervenção de Delfim Amorim, e, sobre a fachada, anotam, a partir da comparação entre um estudo preliminar, o projeto apresentado para aprovação na Prefeitura e a obra, uma mudança: de uma atitude de “substituição” se teria passado a uma de “sobreposição” ou “apositiva”, já que, primeiramente, o arquiteto tinha proposto uma fachada substituindo, materialmente, a eclética. No artigo de 1994, a interpretação desse dado aparece como uma “atitude de preservar”, enquanto no de 1999 aparece como uma “presumível atitude de preservar”. O maior cuidado em não fazer afirmações contundentes pode ter surgido para dialogar com visões diferentes que são agregadas ao texto de 1999. São incorporados argumentos de artigo de autoria de Geraldo Gomes publicado no ano da escrita do primeiro artigo de Amorim (provavelmente posterior a ele), em que Gomes coloca que “solidário com o seu tempo e com o espaço geográfico onde exercia a profissão, Amorim era um modernista e, como tal, não escondia a natural e generalizada aversão contemporânea à arquitetura eclética, então pejorativamente chamada de arquitetura do ‘bolo confeitado’” (GOMES, 1994, p.78). Para Gomes, há a hipótese da intervenção no Luciano Costa se justificar “simplesmente como uma prática visando à redução de custos da obra”. Para ele, ainda, a “indiferença ao contexto urbano eclético” encontrado no prédio Luciano Costa se repetiria em diversas outras obras do arquiteto, argumento que Luiz Amorim concorda apenas em parte, apontando um projeto em Póvoa de Varzim de 1947 em que houve “diálogo entre as edificações vizinhas”.

A idéia mais fortemente presente no artigo de Amorim de 1994 da “intencionalidade” do arquiteto em preservar a fachada eclética apareceu na Ficha Cadastral do imóvel (1998) que acompanhou a proposta de tombamento, assim como no parecer de Silvia Katz (1999), mas como argumentos que fragilizam a importância de preservação da fachada de cobogós e, no caso do parecer de Katz, compõe os argumentos em prol da retirada da mesma. É possível que o artigo de 1994 de Amorim tenha sido consultado pelos técnicos da prefeitura e do IPHAN já que há cópias dele nas pastas do arquivo do IPHAN relativos ao processo do edifício Luciano Costa. É possível, também, que Amorim estivesse ciente do uso desse argumento pelos defensores da retirada do cobogó, de forma que aparece no artigo de 1999 um parágrafo novo, em que o arquiteto relativiza a importância em se saber qual tenha sido a intenção do arquiteto: “[...]A obra suplanta o seu autor, porque as questões que ele encerra não podem ser limitadas pelos contornos de sua obra.” (AMORIM, 1999, p.11).

Uma reunião na 5ª SR com participação da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE/Mestrado em Desenvolvimento Urbano) e Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) acontece para discussão do assunto, embora não haja registro do conteúdo da mesma. Há indícios de não se ter chegado a um consenso sobre o caso, já que a 5ª SR pede ao Departamento de Documentação (DEPROT), no Rio de Janeiro, um parecer sobre o assunto ainda em 2000.

Outro indício da falta de consenso nesse caso é o envolvimento do Ministério Público de Pernambuco⁷, que, por sua vez, aciona a FUNDARPE para esclarecimentos sobre o caso. É a partir desses documentos de comunicação da FUNDARPE com o Ministério Público que se percebe os primeiros posicionamentos dessa instituição, desde já opostos aos do IPHAN. Em março de 2001, a 13ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital escuta a Fundação, na pessoa das arquitetas Rosa Bomfim e Maria de Betânia Corrêa de Araújo. O Termo de Declaração trata da atuação da FUNDARPE e também de diversos bens culturais, dentre eles o edifício Luciano Costa. Sobre ele, está anotado, dentre outras coisas, que

“sobre a possibilidade de retirada deste combogó, existem especialistas que defendem a retirada de apenas parte, como defendem a depoente [Rosa Bomfim] e a Arquiteta Betânia Correia de Araújo; [...] que, durante muito tempo, a arquitetura moderna não valorizou, principalmente, o estilo eclético.”⁸

Com a inserção desses novos agentes, estava delineado o campo de disputas. De um lado, o IPHAN e os proprietários, de outro, a Prefeitura do Recife, a FUNDARPE e os arquitetos defensores da fachada de cobogó.

Dentre as “deliberações” contidas no documento acima, encontra-se a de solicitar ao IPHAN e à FUNDARPE um estudo “sobre a possibilidade de determinar a revisão de intervenção arquitetônica no prédio [...] onde foram colocados combogós em toda a sua fachada.”⁹ Seguindo essa resolução, em março de 2001, o Promotor de 13ª Promotoria, Ricardo Coelho, envia a Roberto Hollanda, então diretor do DEPROT, pedido para que o IPHAN realize o referido estudo.

Em abril de 2001, a superintendente do IPHAN recebe ofício do presidente da FUNDARPE, Romero Pereira, solicitando reabertura das discussões sobre a reforma¹⁰. Enquanto ocorre essa movimentação por parte da FUNDARPE, o IPHAN recebe o primeiro parecer do DEPROT, de autoria de Cláudia Girão.¹¹

O parecer de Girão é um elenco de “considerações básicas” que a autora situa como importantes para a condução do assunto. A arquiteta procura problematizar o conteúdo da Ficha Cadastral

que situou o imóvel como de destaque no conjunto. Ela lança alguns argumentos que fortalecem a idéia da Ficha de que a intervenção foi “salvadora” e outros que enfraquecem esse argumento. Dentre os primeiros, está o de que o partido arquitetônico da nova fachada foi o de trabalhar “museograficamente” a edificação eclética, já que deixaria transparecer, a uma certa distância, a primeira fachada. Ao mesmo tempo, aponta que, para sobrepor a fachada de 1960, houve remoção de elementos da fachada da década de 1910, conferindo a ela uma “função estética secundária”. Conclui, em relação a esse aspecto, que, como “intervenção salvadora” não se pode dizer que “tenha sido totalmente bem sucedida”.

O outro eixo de argumentação, que até o momento não tinha aparecido em outros documentos, é o do conforto. Para ela, “a sensação de se estar dentro do prédio, sobretudo quando se chega à janela, é de desconforto” e “deve ser levado em conta”. Essa linha de argumentação se encontra com a anterior quando a arquiteta aponta que o preconizado “bem morar, bem estar” da arquitetura Modernista não foi alcançado no projeto de Amorim pelo desconforto causado, “podendo-se aduzir na segunda fachada uma condição temporária, uma intenção de permitir um possível resgate da fachada original”. Volta-se mais uma vez ao argumento da “intencionalidade”.

Com a questão do conforto, a arquiteta aponta a importância de um valor de uso, ancorado no presente, mas nesse caso essa valoração é exclusivamente dela, técnica, em uma experiência sensorial possível quando de sua vistoria no prédio. Em nenhum momento, no parecer, aparece a necessidade de se escutar as pessoas que usam o prédio.

Sem chegar a nenhum posicionamento claramente contra ou a favor da retirada da fachada de cobogós, a arquiteta coloca ser importante ter um parecer da Coordenação de Conservação. Será o parecer de José Aguilera, que representará o posicionamento final do DEPROT.

Antes de Aguilera concluir seu parecer, em julho de 2001, o presidente da FUNDARPE, Romero Pereira, envia carta à 5ª SR, solicitando a participação da mesma nas discussões sobre a reforma da fachada do edifício Luciano Costa. Encaminha, conjuntamente, um convite e uma lista de convidados para um debate sobre o assunto, solicitando que o IPHAN conduza, junto com a Fundação, esse evento.

Na visão da FUNDARPE, o debate seria destinado a “instituições e profissionais interessados”. Além do IPHAN e do Departamento de Preservação dos Sítios Históricos da Prefeitura do Recife e Ministério Público do Estado de Pernambuco, diretamente envolvidos, são listados dois conselhos (Conselho Estadual de Cultura e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), um museu (Museu da Cidade), uma instituição com presença forte de historiadores (o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco), duas instituições de planejamento (Secretaria de Planejamento da Prefeitura e FIDEM) e a Fundação de Cultura da Cidade do

Recife (Secretaria de Cultura). Da Universidade Federal de Pernambuco, só o Departamento de Arquitetura e Urbanismo e o Mestrado em Desenvolvimento Urbano estão presentes na lista. Os “profissionais” convidados são todos arquitetos.

A partir da lista de presença encontrada na FUNDARPE¹² vê-se que os percentuais de participação revelam presença institucional de 71%, sendo 58% de instituições ligadas à preservação, contra 29% de sociedade civil, representada unicamente por entidades representantes de arquitetos ou por profissionais liberais do campo da arquitetura¹³.

Um documento da FUNDARPE, de autoria de Milton Botler¹⁴, então diretor do Departamento de Patrimônio Histórico, esclarece que chegou-se, no debate, a um “consenso”, o de “manter, em parte, os anteparos da fachada colocados pelo arquiteto Delfim Amorim, de forma a conviver com a exibição de trechos da fachada original do imóvel”. Se materializaria, em proposta arquitetônica, os desejos antagônicos de conservar plenamente a fachada de cobogó, por um lado, e de retirá-la completamente, por outro.

No mesmo dia do debate, o parecer de José Aguilera fica pronto, o que significa que o DEPROT não levou em consideração o conteúdo das discussões tidas em Recife.

Já nas suas primeiras considerações, Aguilera deixa explícito o desconforto que a retirada de um acréscimo posterior à época da primeira edificação causaria às teorias de restauro contemporâneas, o que o faz qualificar mais adiante a intervenção da “membrana de cobogó” como uma intervenção que não teria sido “incorporada” à arquitetura do prédio, como se fosse “um curativo aplicado sobre alguma coisa que foi considerada em risco e que merecia ser protegida”¹⁵:

“As correntes de preservação atualmente aceitas internacionalmente, e das quais o Iphan participa, propiciam a preservação dos monumentos respeitando todas as intervenções nele introduzidas, desde que signifiquem uma reinterpretação arquitetônica, como testemunhas documentais da sua passagem através do tempo. A regra é, então, a preservação dos acréscimos sendo que a sua remoção constitui exceção que deve ser justificada. Esta regra deixa de ser aplicada, por exemplo, quando se trata de elementos que por ser meramente utilitários ou simples modismos, mesmo estando justapostos, não chegam a se incorporar a [sic] arquitetura do prédio.”¹⁶

Aguilera não se apercebe, contudo, que, para uns, a intervenção pode ser vista como utilitária ou como modismo e, para outros, um importante testemunho documental, dentre tantos outros

valores possíveis, sendo a atribuição desses valores um ato essencialmente subjetivo e passível de discussão e negociação para uma tomada de decisões.

Em seguida, ele fragiliza a qualidade da intervenção de Amorim, ao não seguir o paradigmático “a forma segue a função” Modernista e se apropria do conceito de autenticidade para indicar o perigo de se “propugnar a preservação de um elemento que parece ser o que não é, e não é o que parece ser”¹⁷, em um entendimento de autenticidade que não considera a construção de significações culturais por parte dos grupos sociais.

Por fim, faz argumentações de “caráter prático”, anotando que a intervenção “modernista” não melhorou as condições de “habitabilidade” do prédio, sem indicar a importância de se ouvir quem os “habita”. De qualquer forma, mostra nesse aspecto um entendimento interessante, de que os objetos da conservação são objetos do passado e do presente e que questões de “caráter prático” também são importantes.

As conclusões são que a intervenção “manteve sempre um caráter de elemento provisório” e que sua remoção é justificável por razões não só de caráter “prático”, mas também “teórico”.

Na última linha, aponta que a intervenção de Amorim constitui inegavelmente um “fato histórico” e que ele recomenda o seu “registro adequado”. A segunda fachada, vista isoladamente, teria um valor histórico, mas parece que esse não caberia nas discussões “teóricas” sobre preservação. Nessas discussões caberia apenas o valor artístico, reconhecido a partir do antagonismo aos “utilitarismos” e “modismos”. Aguilera repete um esquema naturalizado no IPHAN, de se privilegiar o valor artístico em detrimento dos demais.

Ciente do parecer de Aguilera, em dezembro de 2001, o diretor do DPH da FUNDARPE, Milton Botler, envia para a superintendente da 5ª SR carta registrando seu desacordo em relação a ele. Lembra, em seu ofício, o debate que houve no Teatro Arraial e as conclusões a que chegaram os participantes nesse evento e sugere que o IPHAN encaminhe solicitação ao arquiteto José Aguilera, para que retorne ao Recife, “quando tomaria conhecimento do trabalho do Arquiteto Luiz Amorim e da posição dos participantes do debate sobre o Luciano Costa, em especial a da FUNDARPE, para se for o caso, encontrar em conjunto a forma ideal de exibição do processo de desenvolvimento (e de certa forma de desconstrução) deste importante imóvel do Bairro do Recife.”¹⁸

Contudo, em abril de 2002, já com outro superintendente, a 5ª SR encaminha para a proprietária Marta Costa de Rooy a cópia do parecer técnico elaborado pelo DEPROT noticiando que também foi encaminhado para o Ministério Público de Pernambuco para subsidiar os procedimentos legais¹⁹. Estava dado o aval do IPHAN para a retirada dos cobogós.

A fachada de cobogós, contudo, ainda permaneceu alguns anos no Bairro do Recife. Numa reviravolta inesperada dessa história, os proprietários mudaram seu posicionamento. A arquiteta Cynthia Cabral da Costa, neta da proprietária do segundo pavimento, que assumiu os negócios da sua família quando seu pai faleceu e entrou em contato com as questões referentes ao prédio em 2002, convenceu os demais proprietários do prédio, seus parentes, a não retirar a fachada de cobogós.

Em entrevista concedida em 2009, Cynthia Costa argumenta que o parecer do IPHAN, de autoria de José Aguilera, ao vincular a autorização para a demolição da fachada de cobogós a um projeto de restauro e comprovação de disponibilidade financeira para a obra, inviabilizou a retirada dos cobogós: “essa ressalva final é que realmente travava tudo: desde que fosse apresentado um projeto de restauro e a viabilidade, os recursos, para se executar a obra. Então esse ‘desde que’ parou tudo”²⁰.

Outros trechos da entrevista levam a entender que as motivações não foram apenas pragmáticas e motivadas por uma atribuição de valor de troca comercial ao objeto, mas também por uma atribuição de valor documental, embora não se possa afirmar que a narrativa da entrevista, de 2009, fosse a mesma de 2002. Criticando o parecer de José Aguilera, Cynthia Costa diz:

“acho que não compete a gente, enquanto arquitetos, dizer o que é feio ou é bonito, enquanto restaurador, cuidador do patrimônio histórico, na minha opinião, não interessa o que você acha [...] Eu acho que qualquer arquitetura, em todo momento, deve ser preservada, tem seu valor, independente de ser mais antiga ou mais moderna, todas tem seu valor”

No início de 2003, os proprietários apresentaram nova proposta de intervenção (introdução de um mezanino no 2º andar), sem referência a modificações na fachada. Ela foi analisada pelo Grupo Técnico de Trabalho, formado em fins de 2002 por técnicos da FUNDARPE, DPSH-URB-Recife, 1ª Regional da DIRCON, Escritório de Revitalização do Bairro do Recife (ERBR) e 5ª SR, que considerou não ser apropriado conceder autorização para reformas internas enquanto não fossem resolvidas as questões das fachadas²¹. A obra foi sendo executada, antes do pronunciamento do IPHAN.

A arquiteta Cynthia Costa apresentou outra proposta em 08 de março de 2004, desta vez para ocupação e uso do pavimento de cobertura, com acréscimo de área. Foram apresentadas 03 ocupações possíveis, todas elas mantendo os cobogós.²²

Em 12 de abril de 2004 ocorre reunião do grupo técnico para análise conjunta de processos e o caso do pavimento de cobertura do edifício Luciano Costa entra em pauta. A análise do projeto recai na polêmica sobre a fachada, pois Cremilda Albuquerque opina que o novo pavimento é “condizente com o edifício moderno e não com o eclético”²³. Rosa Bomfim, da FUNDARPE diz que “se o edifício moderno vai permanecer, não vê inconveniência na coberta e ocupação do último pavimento”²⁴. Como anotado na própria ata, “chegou-se a um impasse”.

Nesse “impasse”, tendo os proprietários optado por conservar a fachada de cobogó, restava mesmo às instituições de preservação lutar por uma coberta mais adequada ao edifício eclético ou ao moderno. E aqui, então, os posicionamentos se mantêm os mesmos: o IPHAN resguardando o primeiro e a FUNDARPE o segundo.

Indícios de que o que se estava discutindo ao se debater a coberta era, na verdade, a fachada, encontram-se em parecer interno de Cremilda Albuquerque, em que ela diz que:

“A adoção de qualquer uma das três opções de ocupação do pavimento de cobertura, inviabilizará definitivamente uma futura remoção dos cobogós, na medida que elimina a cobertura eclética e deixa aparente uma intervenção contemporânea, mais compatível com o modernismo das fachadas de cobogós sedimentando uma solução que se contrapõe ao posicionamento conceitual do IPHAN sobre este edifício.”²⁵

Para além da avaliação da pertinência ou não da coberta, é importante anotar que, apesar de ter havido mobilização de um grupo de arquitetos pela conservação da fachada de cobogós e apesar dessa mobilização ter ganhado força, com o apoio agora daqueles que foram os requerentes da retirada dos mesmos, ao IPHAN importava, naquele momento, sobretudo seu “posicionamento conceitual”.

A avaliação feita por Miceli no final da década de 1980 (1987, p.46) sobre a trajetória do IPHAN parece se exemplificar nesse caso. O sociólogo aponta que o antigo SPHAN foi muito bem sucedido no duplo empenho de especialização e isolamento institucional, reivindicando um status estritamente técnico, impermeável ao clientelismo, capaz de constituir sua própria demanda, “independente das preferências dos consumidores ou do público potencialmente usuário dos bens tombados e restaurados”. Teria sido, em suma, um projeto de restaurar um mundo de formas sem laços com a experiência social de seus produtores e usuários, onde os critérios de escolha se autonomizam.

O compromisso dos proprietários era o de conseguir, com o aproveitamento comercial do pavimento da coberta, verba para restaurar a fachada de cobogós. O projeto não foi aprovado.

Em novembro de 2005, em um final de semana, um pedaço da laje de coberta desabou. O prédio foi interditado e foi contratado um calculista para fazer um laudo. Esse calculista reforçou a laje e, segundo Cynthia Costa, chamou atenção para o grave estado de conservação da fachada de cobogó. Os proprietários nesse momento resolvem pela retirada dessa fachada.

Em 22 de novembro de 2006, o então superintendente da 5ª SR aprovou os serviços de “demolição das vigas e pilares em concreto armado, externos à fachada da referida edificação”²⁶ que se iniciaram nesse mesmo ano (figura 2). Hoje, uma pequena faixa de cobogós permanece no local, mas apenas devido à dificuldade operacional de retirada, gerada pela proximidade de fios elétricos (figura 3).

Fig. 2 Fotografia do Edifício Luciano Costa em 2006, durante o processo de retirada dos cobogós
Autoria da fotografia: Fátima Campello

Fig. 3 Fotografia do Edifício Luciano Costa em 2009, após a retirada da fachada de cobogós
Autoria da fotografia: Renata Cabral

Os diversos momentos de impasse e conflito que povoam essa história do Luciano Costa foram dissolvidos apenas na materialidade, mas não na memória. Ao lembrar do caso, Cynthia Costa revela o papel que quer ocupar na história, e que não é a de culpada pela derrubada da fachada modernista: “naquela época [sua infância] o eclético era feio, do mesmo jeito que agora estão achando que os cobogós são feios, aí daqui a 50, 100 anos, todo mundo vai dizer: ‘quem foi o burro que tirou os cobogós daqui’, aí eu vou dizer: vão perguntar ao IPHAN [...]”. O embate continua.

* * *

São raros os momentos na história das políticas de preservação do patrimônio no Brasil em que se vê a dimensão do conflito entre os agentes claramente colocada. Esses casos, como o do edifício Luciano Costa, permitem descortinar quem são os autores das falas, quais suas relações com o poder institucional, de que forma se organizam, de que forma procuram legitimar suas posições.

O IPHAN, por meio de seus pareceres, mostrou não ter o entendimento de que a atribuição de valor é um ponto de confluência dos objetos e dos sujeitos e que, assim sendo, podem ser negociados e consensuados, mas, ao contrário, mostrou entender que o objeto é detentor de um valor intrínseco a ser revelado pelos técnicos. Esse valor, para eles, parece ser, sobretudo, o valor artístico e de uso, sendo apenas retoricamente mencionado o valor de testemunho histórico.

A atitude de não escutar a sociedade percorre toda a história da polêmica do edifício Luciano Costa. Os arquitetos, assim como os proprietários, apesar de serem grupos com legitimidade para lutar pela preservação, como qualquer outro, não são ouvidos como tais. Os técnicos do IPHAN, ao invés de intermediar os conflitos de forma criativa, estimulando o debate, misturam-se como mais um grupo, mas com o peso auto-legitimado de ser representante do interesse coletivo. Os agentes da FUNDARPE, por sua vez, ampliaram as possibilidades de discussão ao legitimar a voz dos arquitetos de fora do IPHAN como vozes a serem ouvidas. O Ministério Público ficou à margem do processo, sempre na retaguarda²⁷.

Esta história finaliza com um casamento tardio entre o IPHAN e o Ecletismo. A intervenção Modernista foi vista como um acessório temporário - o “véu” -, a esconder e preservar a principal personalidade da festa, o edifício eclético - a “noiva” de um casamento que pode ser bem compreendido a partir do momento em que se entende o contexto da valorização do conjunto eclético por meio da “revitalização” do Bairro do Recife e a oportunidade de (re)inserção do edifício nesse conjunto, assim como quando se observa que a instituição interpretou, reafirmando práticas de décadas pretéritas, o conjunto urbano como uma expressão essencialmente estética (e que por isso deveria ser homogêneo e harmônico estilisticamente) e valorou o prédio sobretudo segundo valores também estéticos e não compartilhados socialmente com outros agentes. O IPHAN retirou o véu da noiva e disse “sim”, apesar de todos os protestos.

Referências

ALVES, C. Bairro do Recife, prédio de combogós é alvo de polêmica. *Jornal do Commercio*, Recife, 5 ago. 2001. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/JC/_2001/0508/cd0508_3.htm> . Acesso em: 20 julho 2009.

AMORIM, L. et al. *Delfim Amorim arquiteto*. Recife: IAB-PE, 1991.

_____. Edf. Luciano Costa, o Locus da Ruptura ou Alien, o Monstro da Pós-Modernidade. *Revista Arte e Comunicação*, Recife, v.1, p.207-231, jun. 1994.

_____. Edifício Luciano Costa: um enfoque apositivo. In: SEMINÁRIO DO COMOMOMO BRASIL, III, 1999, São Paulo. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/LCOSTA_siteFinal.doc>. Acesso em: 20 julho 2009.

_____. **Obituário arquitetônico, Pernambuco modernista**. Recife: Instituto Delfim Amorim, 2007.

BRUAND, Y. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. Tradução por Ana M. Goldberger. 3ª Ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.

CAVALCANTI, L. **Modernistas na repartição**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/ Minc-IPHAN, 2000.

FONSECA, M. C. L. **O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil**. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/ MINC/ IPHAN, 1997.

GOODWIN, P.L. **Brazil Builds**. Architecture New and Old 1652-1942. 1ª Ed. New York: Museum of Modern Art, 1943.

GOMES, G. Delfim Amorim. **Arquitetura & Urbanismo**, São Paulo, p.71-79, dez. 1994 - jan.1995.

MARTINS, C. A. F. "Hay algo de irracional...". **Block**, Buenos Aires, n.4, p.8-22, diciembre 1999.

MICELI, S. SPHAN: refrigério da cultura oficial. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, Rio de Janeiro, n.22, p.44-47, 1987.

MINDLIN, H. E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Tradução por Paulo Pedreira. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000.

MOTTA, L. A SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e critérios. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, Rio de Janeiro, n.22, p. 108-122, 1987.

NOGUEIRA, A. O florescer do Bairro do Recife. **Diário de Pernambuco**, Recife, 22 março 1998. Caderno Vida Urbana, p. 52.

PESSÔA, J. (org.). **Lucio Costa: Documentos de Trabalho**. Rio de Janeiro: IPHAN, 1999.

¹ A conclusão do projeto data de dezembro 1959 e ele foi aprovado pela Prefeitura Municipal do Recife em janeiro de 1960 (AMORIM, 1999).

² O Bairro do Recife foi tombado pelo IPHAN por meio da Portaria n. 263 de 23 de julho de 1998. Publicação no Diário Oficial da União em 24 de julho de 1998.

³ Cf. URB-Recife, Ofício 479 de 13 de setembro de 1999.

⁴ ETBR/PCR/SEPLAM/URB-Recife/DPE/DPU. Proposta de Tombamento do Núcleo Original da Cidade do Recife, Ficha Cadastral: Imóveis Destaque. ID-14.

⁵ IPHAN, 5ª SR, Informação n.22/SK/99 de 16 de setembro de 1999.

⁶ IPHAN, 5ª SR, Ofício n.260/99/5ª SR/IPHAN/MinC de 23 de setembro de 1999.

⁷ Procedimento de Investigação 132000PIPO – Danos ao Patrimônio Histórico-Cultural.

⁸ MP, Termo de Declaração, 13_TD 006/2001.

⁹ Ibidem.

¹⁰ FUNDARPE, Ofício Pres. 102/2001.

¹¹ DEPROT, Parecer n.34/01, encaminhado pelo Ofício 158/01 de 26 de abril de 2001.

¹² Participaram: Milton Botler – Fundarpe; Ulisses Pernambucano de Melo – Fundarpe; Betânia Araújo – Fundarpe; Rosa Bomfim – Fundarpe; Neide Fernandes – Fundarpe; Carmem Murano – Fundarpe; Luis Moriel – Fundarpe; Letícia Bandeira de Mello – IPHAN; Cremilda Albuquerque – IPHAN; William Bernardo – ERBR (Escritório de Revitalização do Bairro do Recife); Isabel Rocha – ERBR; Aida Gusmão – ERBR; Sandra Spinelli – ERBR; José Nilson – DPSH (Departamento de Preservação do Sítios Históricas/URB Recife); Paula Gonçalves – Porto Digital; Ricardo Coelho – Ministério Público de Pernambuco; Geraldo Magela – Ministério Público de Pernambuco; Antônio Aristóteles Bastos – IAB; Antônio Carlos Maia – CREA; Moisés Andrade – Arquiteto; Mônica Raposo – Arquiteta; Fernando Borba – Arquiteto; Ronaldo Lamour – Arquiteto; Paula Peixoto – Arquiteta.

¹³ Institucional: 71%, sendo 58,31% de órgãos ligados à preservação (Fundarpe: 29,16%, IPHAN: 8,33%, ERBR: 16,66%, DPSH: 4,16%) e 12,49% de órgãos não ligados diretamente à preservação (Porto Digital: 4,16%, Ministério Público: 8,33%); Sociedade Civil: 29%, sendo 20,83% de Arquitetos, 4,16% de representantes do IAB e 4,16% de representantes do CREA.

¹⁴ DPH, Ofício nº 152/2001.

¹⁵ IPHAN, DEPROT, Parecer 072/2001, fl.3.

¹⁶ Ibid., fl.2.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ IPHAN, 5ª SR, Ofício 144/2002 de 17 de abril de 2002.

²⁰ Entrevista concedida a Renata Cabral em 16 de julho de 2009 – gravada.

²¹ IPHAN, 5ª SR, Ofício 325/2003 de 12 de agosto de 2003.

²² IPHAN, 5ª SR, informação 17/CMA/2004 de 13 de agosto de 2004.

²³ “Ata de reunião da comissão técnica para análise conjunta de processos, realizada nessa 5ª regional do IPHAN, em 12 de abril de 2004, em Recife, Estado de Pernambuco”.

²⁴ Ibidem.

²⁵ IPHAN, 5ª SR, Informação n.19/CMA/2004 de 19 de agosto de 2004.

²⁶ IPHAN, 5ª SR, Ofício 970/2006 de 22 de novembro de 2006.

²⁷ São 4 os ofícios enviados ao DEPROT/IPHAN solicitando estudo sobre o caso: 19 de março de 2001 (Ofício 046), 13 de julho de 2001 (ofício 152), 16 de agosto de 2001 (Ofício 201) e 28 de agosto de 2001 (Ofício 244). Em fevereiro de 2005, o Ministério Público de Pernambuco demonstra não estar ciente da situação atual. Envia ofício à FUNDARPE (Ofício 186/2005/13ª P.J.) requisitando informações sobre “o posicionamento adotado acerca da conveniência da realização da interdição arquitetônica na fachada do Edifício Luciano Costa”, requerimento esse repetido em 7 de março de 2005 (Ofício 277/2005/13ª P.J.). Esse é o último documento que consta no procedimento de investigação.